

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Матякубова П.М.¹, Кадилова Ш.А.², Муминов Х.Д.³

¹д.т.н., проф., ²к.т.н., проф., ³ст.пр.

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558326>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы построения современной системы управления качеством продукции основанного на глубоком анализе и ранжировании процессов предприятия, документировании перестроенных процессов в форме моделей и создании информационной поддержки, а так же принципы и стратегии применения информационных технологий в управлении качеством с помощью CALS технологий, обоснована разработка и управление системы качества на основе принципов CALS -технологий.

Ключевая слова: Контроль, система качества, информационные технологии в управление качеством, CALS технологии, система качества, управление качеством, контроль качества, методы управление качеством.

Abstract. The article discusses the issues of building a modern product quality management system based on in-depth analysis and ranking of enterprise processes, documenting rebuilt processes in the form of models and creating information support, as well as principles and strategies for the use of information technology in quality management using CALS technologies, justified development and management of a quality system based on the principles of CALS technologies.

Key words: Control, quality system, information technology in quality management, CALS technology, quality system, quality management, quality control, quality management methods.

Аннотация. Мақолада корхона жараёнларини чуқур таҳлил қилиши ва тартиблаши, қайта тикланган жараёнларни моделлар кўринишида хужжатлаштириши ва ахборот таъминотини яратиши асосида замонавий маҳсулот сифатини бошқариши тизимини яратиши масалалари, шунингдек улардан фойдаланиши тамойиллари ва стратегиялари муҳокама қилинади. CALS технологияларидан фойдаланган ҳолда сифат менежментида ахборот технологиялари, CALS технологиялари тамойиллари асосида сифат тизимини асослаб ишлаб чиқиши ва бошқариши.

Калим сўзлар: Назорат, сифат тизими, сифат менежментида ахборот технологиялари, CALS технологияси, сифат тизими, сифат менежменти, сифат назорати, сифатни бошқариши усуллари.

1. Введение

Постановка современного менеджмента качества предполагает, что на предприятии должна быть осуществлена системная перестройка деятельности, затрагивающая практически все задачи, потенциально стоящие перед предприятием в таких областях, как Стратегия, Структуры, Процессы, Персонал, Автоматизация.

В настоящее время трудно найти сферу деятельности человека, в которой не использовались бы информационные технологии. Автоматизация различных процессов,

компьютеризация рабочих мест и внедрение новых методов обработки, использования и обмена информацией - мощное и эффективное средство повышения уровня качества труда и взаимодействия между людьми в обществе. С появлением новых информационных технологий в промышленности стало возможно решать более сложные технические задачи, предлагать качественно новый подход и технические методы для их реализации. Следствие таких перемен - новые технологические процессы в производстве более сложной и наукоемкой продукции, при этом потребитель все больше заинтересован в ее качестве и надежности.

Сегодня предприятия для обеспечения эффективной работы своих подразделений и применять международные стандарты качества ISO 9001:2015. Исходя из практического опыта и результатов статистических исследований, можно сделать вывод, что самыми популярными моделями в системе менеджмента качества из всех существующих вариантов являются стандарты качества ISO 9001:2008, а также TickIT и SEI SWCMM.

Современный менеджмент качества является универсальным механизмом, созданным для оптимизации и регулирования всех процессов, действующих на предприятии, включая управление. Международный сертификат соответствия системе менеджмента качества является документом, признанным во всем мире и свидетельствующим о высоких технологических возможностях компании, соответствии требованиям научно-технического прогресса.

Сегодня внедрение системы менеджмента качества проводится на добровольной основе, но, в то же время, ни одна солидная компания в Европе не заключит контракт с предприятием, которое не прошло ISO 9001:2015. Для создания эффективной системы качества, основанной на серии ISO 9001:2015, как правило, предприятиями используются также дополнительные отраслевые стандарты и собственные регламентирующие документы и разработки.

Эффективность применения современных информационных технологий определяется соответствием уровней управления качеством и областей применения компьютерных технологий.

К наиболее важным направлениям использования компьютерных технологий на различных уровнях систем качества относятся:

- **контрольное место.** На контрольном месте компьютерные технологии используют для управления и определения измеренных значений при работе с контрольными автоматами и измерительными машинами. Помимо этого они используются и в работе с простыми измерительными приборами для приема измеренных значений, исключая при этом возникновение ошибок передачи, обусловленных человеческим фактором. Повышение степени автоматизации приводит к более широкому использованию компьютерных технологий. При этом, граница между человеком и обрабатывающей компьютерной системой для определения величин проверяемых признаков становится все более четкой.

- **управление контролем качества.** Уровень управления контролем качества обеспечивает передачу необходимой информации и служит для уплотнения полученных на отдельном контрольном месте данных. Такое уплотнение может осуществляться тремя способами:

а) с помощью определения величин проверяемых признаков из измеренных значений за счет расчета или сравнения с заданными значениями;

б) обработкой проверяемых признаков по статистическим методам;

в) выводом корректировочных параметров для регулировки процесса. Задачи уровня управления контролем можно выразить алгоритмами и вследствие этого хорошо выполнить с помощью компьютеров.

- **управление организацией.** На этом уровне, включающем сохранение полученных в ходе контроля данных, определение расходов на контроль и анализ продукции, информационные технологии используются для передачи информации. При этом, необходимо осуществлять процесс по исследованию рынков, изменения потребностей и определению необходимых требований к продукции.

- **управление качеством.** Основной задачей на уровне управления качеством является оценка данных, полученных контролем. Как правило этим занимается персонал организации, который использует в своей деятельности данные компьютерных программ. В рамках заводских сетей необходимо интегрировать систему передачи данных о качестве и делать акцент на мультимедийные компьютерные технологии.

За рубежом работы по созданию и внедрению CALS-технологий ведутся более 25 лет. В этом направлении достигнуты существенные результаты. CALS-технологии в настоящее время рассматриваются как выгодная глобальная экономическая стратегия во всех отраслях промышленности.

Термин CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support - непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла) означает совокупность принципов и технологий информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях [1, 2].

2. Постановка задачи

Цель внедрения CALS - минимизация затрат в ходе жизненного цикла изделия, повышение его качества и конкурентоспособности.

Для обеспечения информационной интеграции CALS использует стандарты IGES и STEP в качестве форматов данных. В CALS входят также стандарты электронного обмена данными, электронной технической документации и руководства для усовершенствования процессов.

В развитых странах CALS рассматривается как комплексная системная стратегия повышения эффективности процессов, связанных с наукоемкой промышленной продукцией, непосредственно влияющей на ее качество и конкурентоспособность.

Стратегия CALS предусматривает создание информационного пространства предприятия, позволяющего хранить информацию в электронном виде и выступающее как единый источник данных для всех участников жизненного цикла изделия. CALS-метод определяет информационное пространство (ИП) предприятия как аккумулятор всей информации об изделии, как единственный источник данных о нем (прямой обмен данными между участниками ЖЦ исключен), сформированный на основе международных, государственных и отраслевых стандартов.

Стратегия CALS предполагает два этапа создания единого информационного пространства:

- автоматизация отдельных процессов жизненного цикла изделия и представление данных о них в электронном виде согласно международным стандартам;

- интеграция автоматизированных процессов и относящихся к ним данных в составе единого информационного пространства.

Для реализации стратегии CALS используются следующие методы.

1. Технологии анализа и реинжиниринга бизнес-процессов - методы реструктуризации функционирования предприятия. Эти технологии позволяют корректно перейти от бумажного к электронному документообороту и внедрить в процессе автоматизации новые методы разработки изделий (параллельное проектирование, междисциплинарные рабочие группы и т. п.).

2. Технологии представления данных об изделии - методы стандартизированного представления в электронном виде данных, относящихся к отдельным процессам ЖЦ изделия.

3. Технологии интеграции данных об изделии - методы интеграции автоматизированных процессов ЖЦ и относящихся к ним данных.

Для интеграции всех данных в рамках ИП применяются системы управления данными об изделии. Их задача - аккумулировать всю информацию, создаваемую прикладными системами, в единую модель. Процесс взаимодействия этих систем и прикладных систем строится на основе стандартных интерфейсов, которые условно можно разделить на четыре группы.

1. Функциональные стандарты - отслеживают организационную процедуру взаимодействия компьютерных систем. Например в стандарте IDEF (Integrate Computer Automated Manufacturing DEFinition - семейство методов и технологий для создания сложных систем и проектирования компьютерных систем), IDEF0 - моделирование функций.

2. Информационные стандарты - предлагают модель данных, используемую всеми участниками жизненного цикла. Например, ISO 10303 STEP.

3. Стандарты на программную архитектуру - задают архитектуру программных систем, необходимую для организации взаимодействия без участия человека. Например, COBRA.

4. Коммуникационные стандарты - указывают способ физической передачи данных по локальным и глобальным сетям. Например, интернет-стандарты.

CALS-методология независима от предметной области и активно применяется при создании сложной наукоемкой продукции как военного, так и гражданского назначения, срок жизни которой, с учетом различных модернизаций, составляет десятки лет. Как правило, она разрабатывается с привлечением многочисленных субподрядчиков, и философия CALS подразумевает прозрачные и легкие коммуникации исполнителей друг с другом и покупателями.

Система качества (СК) предприятия является элементом управленческой деятельности предприятия. С этой точки зрения, СК рассматривается как подсистема предприятия, тесно интегрированная с информационной средой, и поэтому для ее проектирования, создания, использования, анализа и реинжиниринга (реорганизации) могут применяться CALS - технологии.

Для реализации организационного и нормативно - методического обеспечения СК CALS технологии предполагают использование функциональных моделей процессов предприятия с точки зрения обеспечения качества.

Очевидно, что СК должна базироваться на информационной системе, поддерживающей автоматизированное документирование процессов обеспечения качества на всех стадиях жизненного цикла продукции и автоматизированное управление этими

процессами. Это означает, что все данные, циркулирующие в СК, должны быть представлены в форматах, регламентированных CALS - стандартами, и состоять из набора информационных моделей, входящих в интегрированную информационную систему предприятия.

Применение CALS - технологий в области создания СК на всех стадиях ЖЦ продукции способствует непрерывному улучшению качества и позволяет руководству предприятия гарантировать, что все технические, административные и человеческие факторы, влияющие на качество производимой продукции, находятся под контролем, а управление СК учитывает запросы и ожидания потребителя и обеспечивает предприятию конкурентоспособность.

Разработка и управление системой качества на основе принципов CALS – технологий. Управление организационно-техническими системами на основе CALS-технологий относится к области науки и техники, которая включает совокупность методов и средств человеческой деятельности, направленной на анализ, проектирование и управление сложными организационно-техническими системами и процессами их функционирования на базе современных компьютерных систем и технологий.

Объектами разработки и управления организационно-техническими системами является моделирование организационно-технических систем, а именно: организационных, технологических и производственных процессов; процессов послепродажного обслуживания; их функционирование на базе автоматизированных систем управления и контроля, математическое, информационное, техническое и программное обеспечение, т. е. те объекты производства, которые должна охватывать система качества, создаваемая на основе современных компьютерных технологий.

Следовательно, для разработки системы качества на основе CALS-технологий, охватывающей вышеперечисленные объекты производства необходимо выполнить:

- построение математических моделей технических систем, технологических процессов и производств как объектов автоматизации и управления, в том числе с применением числительных методов исследования систем и операций и комбинаторном анализе;

- разработку моделей и методов решения задач анализа и синтеза организационно-технических систем и операций их функционирования, а также доработку алгоритмического и программного обеспечения систем автоматизации и управления объектами различной физической природы под условия конкретного предприятия;

- внедрение и доработку современных аппаратно-программных средств исследования, проектирования, технического диагностирования и промышленных испытаний средств и систем автоматизации, и управления;

- анализ информации, методов ее хранения, обработки и передачи с применением методов комбинаторного анализа;

- анализ особенностей математических вычислений, реализуемых в системах автоматизированного проектирования и ведения проектов, а также в системах логистической поддержки с применением методов математического анализа, операционного исчисления, теории вероятностей и математической статистики;

- предусмотреть направления совершенствования технологии системного моделирования с применением основ математической логики и теории логического вывода;

– учесть проблемные вопросы установления неопределенности состояний организационно-технических систем и операций их функционирования.

Для эффективной работы систем управления качеством, созданных на основе CALS-технологий необходимо также выполнить ряд организационных мероприятий, таких как:

– разработка концептуальных и формальных моделей организационно-технических систем и процессов их функционирования, с применением теоретико-вероятностных методов расчета и исследования характеристик организационно-технических систем;

– организация процесса разработки и решение задач управления организационно-техническими системами на основе принципов и методов технологии объектно-ориентированного моделирования посредством систем автоматизации, и управления заданного качества;

– организация работы коллектива разработчиков системы управления качеством в условиях единого информационного пространства,

– принятие управленческих решений на основе актуальных и достоверных данных, предоставляемых системой поддержки жизненного цикла изделий (PLM-системой), как составляющей части программного обеспечения CALS-технологий;

– планирование поэтапной разработки и внедрения средств и систем автоматизации и управления на базе PLM-системы;

– выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процессов исследования, проектирования, технического диагностирования и промышленных испытаний автоматических и автоматизированных систем контроля и управления;

– обеспечение работоспособности PLM-системы в едином информационном пространстве, организация системы управления объектами в PLM-системе на основе решения задач исследования эффективности функционирования организационно-технических систем;

– обучение персонала в рамках принятой организации процесса разработки и внедрения средств и систем автоматизации и управления.

3. Заключение

Вышеперечисленные подходы к разработке системы качества на базе CALS-технологий позволят получать реальные данные о ходе выполнения производственных процессов, на основе которых своевременно принимать взвешенные решения по повышению их качества, а, следовательно, и качества выпускаемой продукции.

Таким образом, построение современной системы управления качеством продукции должно быть основано на глубоком анализе и реинжиниринге процессов предприятия, документировании перестроенных процессов в форме моделей и создании информационной поддержки СК. Ее использование даст возможность каждому предприятию получить эффективный инструмент повышения качества производимой продукции.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов А.Н., Барабанов В.В., Судов Е.В. CALS-технологии: основные направления развития // Стандарты и качество. -2002. -№7. -С.12-18.

2. Шалумов А.С., Никишкин С.И., Носков В.Н. Введение в CALS-технологии// Учебное пособие, 2002.-137 с.
3. <http://www.znaytovar.ru/new1122.html>
4. www.cals.ru
5. Система менеджмента качества и информационные технологии // URL: <https://quality.eup.ru/MATERIALY9/smk-it.htm>